

УДК 338.48
DOI: 10.5281/zenodo.17852466

ТИЩУК Марина Олеговна,

*Балтийский федеральный университет имени И. Канта (Калининград, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: mtishchuk@kantiana.ru*

ГОЛУБЕВ Андрей Владимирович,

*Балтийский федеральный университет имени И. Канта (Калининград, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: avgolubev@kantiana.ru*

ГАПОНОВА Юлия Евгеньевна,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Студентка 4-го курса бакалавриата; e-mail: JEGaponova@stud.kantiana.ru*

ОРЛОВА Виктория Викторовна,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Студентка 4-го курса бакалавриата; e-mail: ViVOrlova@stud.kantiana.ru*

ТУРИСТИЧЕСКИЙ НАЛОГ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Аннотация. В 2025 году на территории РФ начал действовать туристический налог, который пришел на замену курортного сбора. В связи с развитием сферы туризма Калининградской области доход от туристического налога является актуальным для прогнозирования и значимым для экономики региона. Проведено сравнение основных параметров курортного сбора и туристического налога, выявлены сильные и слабые стороны нового налога, исследовано влияние нового налога на эффективность туристского бизнеса в Калининградской области, рассчитаны прогнозные сборы туристического налога. Проведен анализ экономической эффективности введения туристического налога в Калининградской области, спрогнозированы объемы собираемых средств. Рассмотрено взаимное влияние туристического налога и НДС с помощью налоговых корректоров. Предложена формула расчета величины туристического налога с учетом экономии на НДС, на основании которой вычисляется скорректированная величина ставки рассматриваемого налога. Расчет выполнен для существующих в настоящее время ставок НДС в 5 %, 7 % и 20 %. Для разных ставок туристического налога сделан скорректированный расчет их величины как доли от валовой выручки с учетом НДС. Рассмотрены вопросы влияния величины валовой рентабельности и доли заработной платы в затратах на величину скорректированного размера туристического налога при ставке НДС в 20 %. Сделан общий вывод о слабом относительном влиянии туристического налога на общую налоговую нагрузку коллективных средств размещения.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛЕЙ, КОМПЛЕКСОВ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ
SOCIO-ECONOMICS OF SERVICE SECTOR DESIGN AND DEVELOPMENT:
INDUSTRIES, COMPLEXES, AND ORGANIZATIONS

Ключевые слова: туристический налог, курортный сбор, туризм, туристская отрасль, Калининградская область, теневое размещение, экстраполяция, экономическая эффективность, налоговый корректор

Для цитирования: Тищук, М.О., Голубев, А.В., Гапонова, Ю.Е., Орлова, В. В. Туристический налогв Калининградской области: перспективы и последствия / М. О. Тищук, А. В. Голубев, Ю. Е. Гапонова [и др.] // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 3), С. 118–132. DOI: 10.5281/zenodo.17852466.

Статья поступила в редакцию: 08.10.2025.

Статья принята к публикации: 03.12.2025.

UDC 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17852466

Marina O. TISHCHUK,

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: mtishchuk@kantiana.ru

Andrei V. GOLUBEV,

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: avgolubev@kantiana.ru

Yulia E. GAPONOVA,

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);

the 4th year bachelor student; e-mail: JEGaponova@stud.kantiana.ru

Victoria V. ORLOVA,

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);

the 4th year bachelor student; e-mail: ViVOrlova@stud.kantiana.ru

TOURIST TAX IN THE KALININGRAD REGION: PROSPECTS AND CONSEQUENCES

Abstract. In 2025, the tourist tax began to operate on the territory of the Russian Federation, replacing the resort fee. Due to Kaliningrad region's touristic industry development the incomes expected from the tax mentioned above are relevant in terms of forecasting and important for Kaliningrad's economy. The paper

presents tourist tax versus resort fee parameters comparison together with strong and weak features of both. The new tax influence on touristic business in Kaliningrad region has been investigated. One of the points of the research is analysis of economic performance of tourist tax introduction and financial forecast of its amount. Tourist tax and value added tax mutual influences were considered via tax shields approach. The paper formulates tourist tax calculation including VAT tax shield. It gives corrections on tourist tax amounts. Calculations include current VAT sizes: 5 %, 7 % and 20 %. Corrected rates of touristic tax were presented as a part of gross sales in accordance with VAT influence. The paper considers touristic tax rates according to 20 % VAT under various gross profit rates and shares of wage in costs. The overall conclusion regarding tourist tax impact on hotel business total tax burden shows its modest relative rate.

Key words: *tourist tax, resort fee, tourism, tourism industry, Kaliningrad region, shadow accommodation, extrapolation, economic performance, tax shields*

For citation: Tishchuk, M.O., Golubev, A.V., Gaponova, Yu.E., & Orlova, V.V. (2025). Tourist tax in the Kaliningrad Region: prospects and consequences. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(3), 118–132. DOI: 10.5281/zenodo.17852466. (In Russ.).

Article History

Submitted: 08.10.2025.

Accepted: 03.12.2025.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В последние несколько лет под влиянием многочисленных факторов наблюдается очевидный и значительный рост внутреннего туризма не только в Калининградской области, но и во всех регионах РФ. В 2024 году количество туристических поездок внутри страны стало рекордным – около 95 млн шт.¹, в 2025 году уже зафиксирован 5 %-ный рост продаж туров по всей стране по сравнению с прошлым годом².

Калининградская область из года в год входит в число наиболее популярных направлений для путешествий, по итогам в 2024 году область посетили 2,2 млн туристов³, в 2025 году планируется 7 %-ный рост туристского потока⁴.

В то же самое время представляется очевидным, что рост туристского потока вызывает необходимость как активного развития туристской инфраструктуры, так и активного восстановления изнашиваемых туристских ресурсов. В целях финансирования мероприятий по развитию туристской инфраструктуры в 2018 году был введен в качестве эксперимента курортный сбор [1], в самых популярных на тот момент четырех туристских дестинациях (Краснодарский край, Ставропольский край, Алтай, Крым, Санкт-Петербург). Спустя пять лет эксперимент получил неоднозначные оценки экспертов и был приостановлен, однако необходимость поиска дополнительного источника финансирования развивающейся и эксплуатируемой туристской инфраструктуры и отрасли осталась.

Так в 2025 году на всей территории РФ введен преобразованный и модернизированный,

отчасти в соответствии с выдвинутыми экспертными мнениями, туристический налог, который может быть введен решением органов власти местного муниципального уровня в любом регионе РФ в соответствии с новой отдельно посвященной ему главой НК РФ⁵.

Анализ публикационной активности

Новый туристический налог сразу стал же вызвал большой интерес у отечественных исследователей, в первую очередь их занимали вопросы: сравнительного анализа нового туристского сбора и упраздненного курортного сбора (Тищук М. О., Гапонова Ю. Е., Орлова В. В. [10]), анализа опыта зарубежных стран по введению подобных налогов и их эффективности, а также практика налогообложения сектора гостиничных услуг и туристической индустрии, например Франции, Италии, Украины и Белоруссии (Пимская Н. Р. и Стешенко Ю. А. [7]), повышения эффективности администрирования туристического налога в сравнении с курортным сбором (Гулькова Е. Л., Карп М. В., Типалина М. В. [3]), правовые аспекты регулирования нового налога (Гузанова М. М. [2]) и элементы налогообложения туристического налога, которые подробно рассмотрены Захаровой А. А. и Рахматуллиной О. В. [5].

Также исследователи занимались более детальными и практикоориентированными аспектами нового налога: механизм введения и перспективы туристического налога в Карелии изучены [6] Михеевой М. П. и Кузнецовым А. Э., прогнозирование доходов, полученных от

- 1 Внутренний турпоток в России в 2024 году достиг исторического максимума // Сетевое издание «Ведомости». URL: https://www.vedomosti.ru/analytics/krupnyu_plan/articles/2025/01/19/1087103-vnutrennii-turpotok-v-rossii-v-2024-godu-dostig-istoricheskogo-maksimuma (Дата обращения: 09.09.2025)
- 2 Внутренний туризм в России в этом году покажет рост в 5 процентов // Интернет-портал «Российской газеты». URL: <https://rg.ru/2025/06/18/nomernoj-fon.html> (Дата обращения: 09.09.2025)
- 3 Траты туристов в Калининградской области в 2024 году превысили 24,6 млрд рублей // ТАСС Информационное агентство России. URL: <https://tass.ru/ekonomika/23172625> (Дата обращения: 09.09.2025)
- 4 Турпоток в первой половине 2025 года в Калининградской области вырос на 7 % // Информационно-аналитический портал Калининграда. URL: <https://kgd.ru/news/society/item/114088-turpotok-v-pervoj-polovine-2025-goda-v-kaliningradskoj-oblasti-vyros-na-7> (Дата обращения: 09.09.2025)
- 5 Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // СПС «Консультант». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_480697/ (Дата обращения: 09.09.2025)

туристического налога в РФ, проведено Рубан-Лазаревой Н.В. [8], целесообразность и перспективы введения туристского налога в Тамбовской области оценены Гребенниковой В. К. [13], перспективы введения туристического налога в Ставропольском крае рассматривались Евдокимовой А. В., Козленко Н. А., Рощупкиной А. А. [14], пути обеспечения прозрачности и эффективности использования собранных за счет туристического налога средств в Алтайском крае изучали Минина А. Е. и Белокурченко Н. С. [15], а также Завьялова О. В. [4].

Организационным аспектам эффективного введения туристического налога в муниципалитетах РФ посвящена статья Фрыгина А. В. и Сеницыной Е. В. [11], в которой авторы акцентируют внимание на необходимость разработки новых подходов и инструментов в управлении туризмом на муниципальном уровне за счет, в том числе, туристического налога, который может стать основанием создания новых туристических продуктов. Применение туристического налога как возможного инструмента борьбы с чрезмерным туризмом на основе мирового опыта рассмотрено Беляевой А. В. и Турбиной Н. М. [12]

Однако на данный момент вопросы перспектив и последствий введения туристического налога именно в Калининградской области не изучены и не проведена оценка эффективности туристического налога и издержек по его администрированию для развития экономики региона и туристской отрасли и инфраструктуры, что представляется целесообразной и актуальной темой исследования, в особенности в связи с ежегодным темпом роста туристского потока в регион (среднегодовой темп прироста за последние 10 лет) [16] и систематическим износом ресурсов региона, например, в сильной степени транспортной инфраструктуры¹.

Цель исследования: оценить перспективы и последствия введения туристического налога

в 2025 году в Калининградской области и оценить эффективность данного решения.

Задачи исследования:

- рассмотреть особенности функционирования курортного сбора и сделать предварительный вывод о полученных результатах;
- рассмотреть основные параметры туристического налога в 2025 году, выявить сильные и слабые стороны туристического налога и потенциальные проблемы, проанализировать экономическую эффективность налога, спрогнозировать экономические результаты функционирования туристического налога в Калининградской области на основе статистических данных о коллективных средствах размещения;
- рассмотреть влияние нового туристического налога на другие налоги, уплачиваемые коллективными средствами размещения (КСР).

Методология исследования: общенаучные методы, метод сравнительного анализа, статистические методы, метод экстраполяции, методы косвенных расчетов денежных потоков. Объектом исследования является туристская отрасль Калининградского региона, предметом – туристический налог и его влияние на экономические отношения внутри отрасли региона.

Основная часть

Курортный сбор существовал экспериментально с 2018 по 2024 год в некоторых регионах Российской Федерации. Курортный сбор не был включен в НК РФ, однако рассматривался многими исследователями именно как налог, поскольку отсутствовала прямая экономическая связь между целью взимания и результатами расходования для плательщика [18]. Элементы (по аналогии с элементами налогообложения) курортного сбора отражены в таблице № 1.

1 Калининград под натиском туристов: проблемы транспортной системы, и где море потеплее // Калининградское Бюро путешествий. URL: <https://kbp-travel.ru/novosti/kaliningrad-pod-natiskom-turistov-problemy-transportnoy-sistemy-i-gde-more-poteplee> (Дата обращения: 09.09.2025)

Таблица № 1. Описание элементов курортного сбора в РФ

Table 1. Description of resort tax elements in the Russian Federation

Элемент	Характеристика
Регионы	Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Ставропольский край, Санкт-Петербург, федеральная территория «Сириус»
Налогоплательщики	Физические лица, приезжающие на срок более 24 часов, размещающиеся в гостиницах, хостелах, отелях, иных объектах в указанных регионах
Порядок исчисления налога	Курортный сбор = Дневная ставка*Количество дней проживания
Налоговая ставка	Ставка меняется каждый год независимо от того, какое решение принимает регион, ставки на конец 2024 год следующие: <ul style="list-style-type: none">Алтайский край – 50 рублей/суткиКраснодарский край – 30 рублей/суткиСочи – 50 рублей/суткиСтавропольский край – 100 рублей/суткиСанкт-Петербург – 100 рублей/сутки
Налоговый период	Год
Цель введения	Сохранение, восстановление и развитие курортов, создание единого туристского пространства, создание условий для развития туризма и оценка его эффективности

Составлено авторами на основании источника: [18].

В связи с тем, что курортный сбор был экспериментальным и не являлся налогом, представляется невыполнимым отслеживание поступлений в бюджет, а также затруднительным поиск информации о использовании собранных средств в официальных источниках и нормативных актах. В Алтайском крае денежные средства пошли на создание терренкура от санатория «Белокуриха» до санатория «Сибирь». В Краснодарском крае в Кабардинке украсили набережную, в Геленджике обустроили сквер «Старушка», на набережных в Сочи установили теневые навесы, туалетные модули, скамейки, урны, а в парке в Джубге открыли спортивный и игровой комплексы, обновили тротуарную плитку. В Ставропольском крае благоустроили

«Нижнюю каскадную лестницу» и терренкур Победы в курортном парке г. Железноводск, благоустроили территории комплекса Верхних минеральных ванн, провели реставрацию объекта мемориального комплекса «Журавли», Кисловодск. Очевидно, что не наблюдается прямой связи между целью эксперимента по взиманию курортного сбора и фактическими итогами расходования собранных средств.

В связи с низкой экономической эффективностью [9] нецелевым расходованием денежных средств и отсутствием правового статуса в начале 2025 года на смену курортному сбору был введен туристический налог, который уже имел отдельное место в НК РФ, цельную правовую и экономическую природу и, как представляется, включил в себя многие критические рекомендации к курортному сбору. В табл. 2 отражены основные элементы туристического налога.

Туристический налог является местным налогом, поэтому каждый муниципалитет самостоятельно принимает решение о необходимости его введения. В Калининградской области ввели налог 9 муниципальных округов из 12. Он не был введен только в Славском, Краснознаменском и Нестеровском округах. Общее суммарное количество КСР в трех данных округах составляет 1 единицу. Видимо, именно это объясняет отсутствие налога в указанных территориальных образованиях. В любом случае, существенного влияния на точность дальнейших вычислений данный факт оказать не сможет.

Теневое размещение – одна из главных проблем туристической отрасли Калининградской области. Министр туризма региона отмечает, что более 60 % туристов размещаются в «серой зоне»¹. Данная проблема напрямую связана с последующей оценкой перспектив и эффективностью внедрения туристического налога в регионе, поскольку налоговая нагрузка ложится только на туристов, которые останавливаются в официальных коллективных средствах размещения, остальные же туристы

1 Министр Ермак: 60 % мест размещения в Калининграде работают в серой зоне // Информационное агентство «РБК». URL: <https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/05/11/2024/672a00ff9a7947cc2d408d6f> (Дата обращения 09.09.2025)

избегают данного налога. В таблице № 3 отражены данные о туристическом потоке, количестве человек, останавливающихся в КСР, и рассчитанном исходя из этих данных проценте теневого размещения в Калининградской области в 2012–2024 гг.

Табл. 2. Основные элементы туристического налога в РФ

Table 2. Main elements of the tourist tax in the Russian Federation

Элемент	Характеристика
Ставки налогообложения	Устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований в размерах, не превышающих: в 2025 году – 1 %, в 2026 году – 2 %, в 2027 году – 3 %, в 2028 году – 4 %, Начиная с 2029 года – 5 % от налоговой базы, но составляющих не менее 100 рублей. Могут быть дифференцированы с учетом сезонности и (или) категории средств размещения.
Цель	Увеличение бюджетных поступлений, которые будут использоваться для улучшения качества туристических услуг, модернизации дорог, общественных пространств, пляжей, объектов культурного наследия и экологических зон; Повышение уровня сервиса в гостиничном бизнесе, финансирование программы по развитию туристической отрасли и обеспечение устойчивого роста доходов в регионах.
Объект налогообложения	Оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания физических лиц в средствах размещения.
Налогоплательщики	Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, оказывающие услуги, признаваемые объектом налогообложения.
Налоговый период	Квартал
Налоговая база	Стоимость оказываемой услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц в средствах размещения без учета сумм налога и налога на добавленную стоимость.

Составлено авторами на основании источника: [5].

Теневое размещение – одна из главных проблем туристической отрасли Калининградской области. Министр туризма региона отмечает, что более 60 % туристов размещаются в «серой зоне»¹. Данная проблема напрямую связана с последующей оценкой перспектив и эффективностью внедрения туристического налога в регионе, поскольку налоговая нагрузка ложится только на туристов, которые останавливаются в официальных коллективных средствах размещения, остальные же туристы избегают данного налога. В таблице № 3 отражены данные о туристическом потоке, количестве человек, останавливающихся в КСР, и рассчитанном исходя из этих данных проценте теневого размещения в Калининградской области в 2012–2024 гг.

Таким образом, процент теневого размещения увеличивается с каждым годом и в 2024 году составляет уже 64 %, что обоснованно поднимает вопросы усиления налогового контроля и дополнительного законодательного регулирования в целях справедливого налогообложения. Рост «теневого размещения» следует учитывать в качестве негативного последствия туристического налога, конкретные объемы которого сейчас пока оценить сложно.

Экономическую эффективность туристического налога можно оценить посредством расчета доходов, ожидаемых от туристического налога, т.е. доходов в консолидированный бюджет Калининградской области в 2025, 2026 и 2027 годах (данные о туристском потоке в разрезе муниципалитетов в настоящее время отсутствуют). Для этого была проведена экстраполяция на основе данных о численности гостей в коллективных средствах размещения за 2012–2024 годы². В результате получились следующие данные о численности размещенных лиц в КСР в перспективе ближайших трех лет (табл. 4).

1 Министр Ермак: 60 % мест размещения в Калининграде работают в серой зоне // Информационное агентство «РБК». URL: <https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/05/11/2024/672a00ff9a7947cc2d408d6f> (Дата обращения 09.09.2025)

2 Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения // Би2 портал Федеральной службы государственной статистики. URL: <https://bi.gks.ru/biportal/contourbi.jsp?allSol=1&solution=Dashboard&project=%2FDashboard%2Ftourism+statistics> (Дата обращения 09.09.2025)

Табл. 3. Доля теневого размещения в КСР Калининградской области

Table 3. The share of shadow placement in the collective accommodation facilities of the Kaliningrad region

Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Турпоток (тыс. чел.)	500	550	800	1008	1350	1320	1500	1740	1200	1925	1350	2050	2200
КСР (тыс. чел.)	307	337	465	535	520	549	628	656	528	833	771	899	801
Процент теневого размещения	39 %	39 %	42 %	47 %	61 %	58 %	58 %	62 %	56 %	57 %	43 %	56 %	64 %

Составлено авторами на основании источника: [8].

Табл. 4. Прогноз количества лиц, ожидаемых к размещению в Калининградской области в 2025–2027 гг.

Table 4. Forecast of the number of people expected to be accommodated in the Kaliningrad region in 2025–2027.

Годы	2025	2026	2027
Количество лиц, размещенных в КСР (чел.)	910 278	954 288	998 288

Источник: Составлено авторами.

На основе данных, полученных в результате экстраполяции, данных о средней длительности путешествия¹ (7,6 дней) в регион и о портрете туриста² (путешествуют парами), рассчитаем возможные доходы в результате взимания туристического налога (табл. 5).

В результате расчетов процент дохода от налога в Консолидированный бюджет Калининградской области составляет примерно 0,25 % от общего консолидированного в период с 2025 по 2027 год. Несмотря на сотни миллионов

рублей абсолютных значений, относительные цифры достаточно малы, характеризую доходы от налога соответствующим образом.

Расчет эффективности предполагает выяснение отношения эффекта к затратам или используемым ресурсам. В этой связи нельзя в качестве эффекта использовать только выручку или сумму поступающего в бюджет налога. Следует учесть те затраты, которые были понесены для организации этих поступлений. Эффективность можно понимать в широком смысле слова (все поступления для общества и общественные затраты) или узко, только для соответствующих институтов. Далее приводится широкий подход.

Административные расходы на взимание нового туристического налога представляется возможным оценить с помощью расчета трудозатрат (в рублях) на взимание указанного сбора, исходя из данных о затратах времени

Табл. 5. Доходы бюджета Калининградской области от туристического налога в 2025–2026 гг.

Table 5. Revenues of the Kaliningrad region budget from tourist tax in 2025–2026.

Период	Налоговая ставка (руб.)	Прогнозное число размещенных в КСР (чел.)	Прогнозный объем собираемого туристического налога (руб.)	Объем доходов консолидированного бюджета Калининградской области (руб.)	Удельный вес туристического налога в объеме доходов бюджета Калининградской области
2025 год	100	910 278	345 905 450,00	142 826 822 710	0,24 %
2026 год		954 288	362 629 268,79	149 613 788 160	0,24 %
2027 год		998 288	379 353 087,58	150 119 126 960	0,25 %

Источник: Составлено авторами.

- 1 Исследование Тинькофф: в 2023 году россияне стали проводить меньше времени в отпусках // Новостной портал Т-Банка. URL: <https://www.tbank.ru/about/news/29112023-tinkoff-study-in-2023-russians-began-to-spend-less-time-on-vacation/> (Дата обращения 09.09.2025)
- 2 С кем на самом деле ездят отдыхать россияне? // Официальный сайт Ассоциации Туроператоров России. URL: <https://www.atorus.ru/node/54192?ysclid=mfatwadru089608381> (Дата обращения 09.09.2025)

на оформление документов для уплаты налога в процессе размещения в КСР (полученных в ходе опроса сотрудников КСР г. Зеленоградск в июне 2025 г. – приблизительно время составляет 7 минут) и среднемесячной начисленной заработной платы сотрудников КСР (деятельность по предоставлению временного проживания)¹. Данные расчета административных затрат предприятий сферы размещения туристов в Калининградской области на оформление документации по уплате налога представлены в табл. 6.

Стоит отметить, что, естественно, дополнительно никто работникам ничего не платит, но фактически это можно отнести к расходам организаций. И итоговая эффективность туристического налога еще ниже и составит в 2025 году 318 506 082 руб., что всего лишь 0,22 % от общей суммы консолидированного бюджета Калининградской области.

Нельзя обойти вниманием вопросы, связанные с расчетом туристического налога и тем влиянием, которое на него оказывает налог на добавленную стоимость. Так как налог на прибыль не включает в расчет своего размера туристический налог [статья 270 п. 4, статья 346.5 п. 2, статья 346.16 п. 1]², в указанном смысле можно говорить только о влиянии НДС. Законодательно установлено, что туристический налог исчисляется путем умножения налоговой базы на величину ставки налога. При этом за налоговую базу принимается величина стоимости услуг по временному размещению за вычетом самого туристического налога и налога на добавленную стоимость [статья 418.4, п. 1].

Поскольку величина налоговой базы должна уменьшаться указанным выше образом, было бы полезным определить ставку туристического налога с учетом корректив, производимых НДС. Это может оказать определенную

Табл. 6. Расчет административных затрат туристских организаций Калининградской области по оформлению туристического налога

Table 6. Calculating administrative costs for tourist organizations of the Kaliningrad region for tourist tax registration

Вид экономической деятельности в Калининградской области	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в данной сфере (руб.)	Средняя по видам экономической деятельности = рассчитанная месячная номинальная начисленная заработная плата работающих (руб.)	Расчетная минутная оплата исходя из 40 часовой рабочей недели, согласно производственному календарю 2025 года (руб./мин.) ³	Сумма административных расходов на оформление туристического налога при размещении туристов во всех КСР (руб.)
	январь – май 2025 г.	январь – май 2025 г.	январь – май 2025 г.	2025 г.
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания	69 175,4	70424,87	8,60	27 399 367,8
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	69 332,0			
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания	72 767,2			

Составлено авторами на основании источников: [11, 12].

- 1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.// Федеральный портал ЕМИСС государственная статистика. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57824> (Дата обращения 09.09.2025)
- 2 НК РФ Глава 33.1 Туристический налог // СПС «Консультант» URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/cb2709830e59edae5cb1db2524682f0ad21c6ba9/ (Дата обращения 09.09.2025)
- 3 Производственный календарь на 2025 год// СПС «Консультант» URL: <https://www.consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennye/2025/> (Дата обращения 09.09.2025)

помощь при осуществлении расчетов налогов и денежных потоков экспресс-методом. В целом следует сказать, что такой подход берет свое начало в расчете налоговых корректоров, давно и широко распространенных в научной и практической литературе [17, с. 212]. В силу относительной новизны туристического налога этот аспект пока не изучен в достаточной мере, и данный инструмент исследования к нему еще не применялся ни с теоретической, ни с научно-практической точек зрения. Формула величины туристического налога, основываясь на указанных ранее нормативных положениях, примет следующий вид:

$$ТН = \{ \text{Выручка} / (1 + \text{НДС} + \text{СТН}) \} * \text{СТН} \quad (1);$$

Где:

ТН – величина туристического налога в деньгах;

Выручка – валовая выручка, получаемая организацией от оказания услуг по временному размещению;

НДС – ставка налога на добавленную стоимость;

СТН – ставка туристического налога в соответствии с тем годом, за который осуществляется расчет.

Если учесть рост ставки туристического налога с 2025 года по 2029 год, в табл. 7 можно

получить значения скорректированного туристического налога для ставки НДС в 5 %.

Аналогичным образом можно поступить при расчете скорректированных ставок туристического налога для ставки НДС в 7 % и 20 % (представлено в табл. 8).

Сравнив результаты, получившиеся в те же самые годы в той и другой таблице, можно заметить, что скорректированная ставка туристического налога при НДС 7 % несколько меньше, чем она же при НДС 5 %. Это объясняется тем, что более высокая 7 % ставка НДС «забирает» чуть большую часть валовой выручки, оставляя для туристического налога меньшую налоговую базу. Но, безусловно, это не значит, что величина туристического налога при НДС 7 % будет меньше, чем если бы НДС был 5 %. Разница в размере годового оборота обязательно даст о себе знать [статья 164, п. 8]¹.

Если ставка НДС равна 20 %, результаты продемонстрируют еще меньшие значения скорректированной ставки туристического налога.

Как уже было сказано выше, такой исход имеет объяснение в величине ставки НДС. Однако ставка НДС 20 % связана с величиной НДС, принимаемой к зачету при общей системе налогообложения. Это приводит к рассмотрению вопроса о влиянии туристического налога на величину НДС к уплате.

Табл. 7. Расчет ставки туристического налога как доли от валовой выручки (скорректированные ставки туристического налога) при ставке НДС 5 %

Table 7. Calculation of the tourist tax rate as a share of gross revenue (adjusted tourist tax rates) at a VAT rate of 5 %

Показатель	Год				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ставка туристического налога	1 %	2 %	3 %	4 %	5 %
Сумма ставок НДС и туристического налога	6 %	7 %	8 %	9 %	10 %
Выручка за минусом НДС и туристического налога как доля валовой выручки	94,34 %	93,46 %	92,59 %	91,74 %	90,91 %
Доля от валовой выручки, уплачиваемая как туристический налог	0,94 %	1,87 %	2,78 %	3,67 %	4,55 %

Источник: Составлено авторами.

1 НК РФ Глава 33.1 Туристический налог // СПС «Консультант» URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/cb2709830e59edae5cb1db2524682f0ad21c6ba9/ (Дата обращения 09.09.2025)

Табл. 8. Расчет ставки туристического налога как доли от валовой выручки (скорректированные ставки туристического налога) при ставке НДС 7 % и 20 %

Table 8. Calculation of the tourist tax rate as a share of gross revenue (adjusted tourist tax rates) at a VAT rate of 7 % and 20 %

Показатель	Год				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ставка туристического налога	1 %	2 %	3 %	4 %	5 %
Доля от валовой выручки, уплачиваемая как туристический налог при НДС 7 %	0,93 %	1,83 %	2,73 %	3,60 %	4,46 %
Доля от валовой выручки, уплачиваемая как туристический налог при НДС 20 %	0,83 %	1,64 %	2,44 %	3,23 %	4,00 %

Источник: Составлено авторами.

Вычисление доли НДС, подлежащей уплате в бюджет и учитывающей туристический налог, предполагает нахождение разницы между НДС в выручке и НДС в затратах. Дальнейшее деление получившегося результата на размер валовой выручки даст искомое значение. То есть:

$$\text{КНДС} = \text{КНДСд} / \text{Выручка} \quad (2);$$

Где:

КНДС – скорректированное значение НДС как доли от валовой выручки;

КНДСд – величина НДС, подлежащая уплате в бюджет с учетом того, что туристический налог уже вычтен.

Как было сказано выше, размер НДС к уплате в бюджет должен учитывать НДС в затратах, то есть НДС к вычету. Он, в свою очередь, зависит от того, какую долю затраты составляют в выручке. Показатель валовой рентабельности продаж (ВРП), как представляется, даст это значение, если трактовать валовую прибыль как прибыль за вычетом всех затрат (исключая амортизацию), а не как выручку за минусом себестоимости продаж. Формула расчета НДС к уплате в бюджет в зависимости от ВРП может выглядеть следующим образом:

$$\text{КНДСд} = \{ \text{Выручка} / (1 + \text{НДС} + \text{СТН}) \} * \text{НДС} - \{ (\text{Выручка} * (1 - \text{ВРП})) / (1 + \text{НДС}) \} * \text{НДС} \quad (3);$$

Где:

ВРП – валовая рентабельность продаж.

Если значение туристического налога принять в размере 1 %, последовательность расчета НДС к уплате в бюджет как доли от валовой выручки при разных значениях валовой рентабельности продаж может быть представлена в табл. 9.

Как можно заметить, размер НДС к уплате в бюджет возрастает в зависимости от роста ВРП. Это, безусловно, объясняется все большим превалированием НДС в выручке над НДС в затратах по мере этого роста. Более интересным было бы взглянуть на результат расчета при разных значениях туристического налога в табл. 10.

Определенное, хоть и довольно незначительное влияние размера ставки туристического налога на уплачиваемый в бюджет НДС заметить можно. С другой стороны, приведенные значения являются относительными, и их влияние следует рассматривать в контексте абсолютных денежных сумм, к которым они применяются. В то же время, рассматривая НДС в затратах, не следует забывать, что есть их часть, не имеющая к НДС отношения. Это – заработная плата. Расчет показывает, что по мере роста доли заработной платы в затратах и росте рентабельности продаж НДС в пределе достигает 16,53 % от выручки. Но при средних значениях доли заработной платы в затратах и валовой рентабельности продаж НДС составит 12,36 % от выручки.

Табл. 9. НДС к уплате в бюджет как доля от валовой выручки в зависимости от ВРП при ставке туристического налога 1 % и ставке НДС 20 %

Table 9. VAT payable to the budget as a share of gross revenue depending on the GRP at a tourist tax rate of 1 % and a VAT rate of 20 %

ВРП	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
Доля, оставшаяся от валовой выручки после вычета НДС и туристического налога	82,64 %	82,64 %	82,64 %	82,64 %	82,64 %
Доля НДС в валовой выручке	16,53 %	16,53 %	16,53 %	16,53 %	16,53 %
Доля затрат в валовой выручке	80 %	60 %	40 %	20 %	0 %
Доля затрат за вычетом НДС от валовой выручки	66,67 %	50,00 %	33,33 %	16,67 %	0,00 %
Доля НДС в затратах	13,33 %	10,00 %	6,67 %	3,33 %	0,00 %
НДС к уплате в бюджет как доля от валовой выручки	3,20 %	6,53 %	9,86 %	13,20 %	16,53 %

Источник: Составлено авторами.

Табл. 10. НДС к уплате в бюджет как доля от валовой выручки в зависимости от ВРП при различных ставках туристического налога и ставке НДС 20 %

Table 10. VAT payable to the budget as a share of gross revenue depending on the GRP at different rates of tourist tax and a VAT rate of 20 %

Ставка туристического налога / ВРП	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
1 %	3,20 %	6,53 %	9,86 %	13,20 %	16,53 %
2 %	3,06 %	6,39 %	9,73 %	13,06 %	16,39 %
3 %	2,93 %	6,26 %	9,59 %	12,93 %	16,26 %
4 %	2,80 %	6,13 %	9,46 %	12,80 %	16,13 %
5 %	2,67 %	6,00 %	9,33 %	12,67 %	16,00 %

Источник: Составлено авторами.

Предельное значение 16,53 % НДС к уплате как доля от валовой выручки достигается при ставке туристического налога в 1 % и полном отсутствии затрат, что трудно было бы представить. Тем не менее эту цифру можно сравнить с аналогичной цифрой 16 % при ставке туристического налога в 5 %. Как можно увидеть, разница вновь не так велика, хотя комментарий по поводу относительных и абсолютных значений может иметь место.

Исходя из вышеизложенного, можно с достаточной уверенностью утверждать о наличии (хоть и слабого) взаимного влияния туристического налога и НДС, выраженного

в относительных цифрах доли данных налогов в валовой выручке. Тем не менее окончательное суждение о его силе и важности можно сделать только на примере конкретных цифр абсолютных значений денежных доходов и затрат.

Заключение и выводы

Демонстрируя немалые суммы ожидаемых абсолютных размеров, туристический налог занимает довольно скромное место в объемах бюджета Калининградской области в относительном измерении. Невозможно отследить

направление использования денежных средств от туристического налога, так как поступления «растворяются» в местном бюджете, и теперь отчитываться за расход средств местные органы власти не обязаны. Такая ситуация грозит туристическому налогу неудачей в исполнении своих регулирующих и фискальных функций. Помимо всего прочего, ожидаются существенные высокие административные расходы на взимание данного налога (как рассчитано выше в статье), которые хоть и не фактически, но несут туристические организации Калининградской области, и которые в том числе (вероятно, в таком же размере) несут дополнительно исполнительные органы власти.

С учетом налоговой коррекции с НДС, как ожидается, туристический налог не окажет существенного влияния на денежные потоки гостиничного бизнеса на начальных этапах при низкой ставке этого налога. Но и в дальнейшем

при ее росте за счет той же налоговой коррекции влияние налога на денежный поток сильным назвать будет нельзя.

Высокая вероятность увеличения процента теневого размещения в будущем может нанести ущерб гостиничному бизнесу. Налог полезен в городах, где мало местного населения, но много туристов.

Дальнейшие перспективы данного исследования видятся в двух областях: во-первых, анализ реакции предпринимателей-плательщиков НДС разного уровня на постепенное повышение туристического налога в течение ближайших пяти лет для прогнозирования объемов его сбора. Второе важное направление – совершенствование администрирования налога (в части теневого размещения) и адресности использования собранных средств, предполагающее эффективное развитие и восстановление туристской инфраструктуры.

Список источников

1. Федеральный закон от 29.07.2017 N 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры» // Российская газета. – 2017. – № 169.
2. Гузанова М. М. Туристический налог и связанные с ним вопросы без законодательного ответа / М. М. Гузанова // Налоги. – 2025. – № 2. – С. 32–34. DOI: 10.18572/1999-4796-2025-2-32-34.
3. Гулькова Е. Л. Туристический налог – новый налог в российской налоговой системе с 2025 г.: итоги эксперимента и перспективы взимания / Е. Л. Гулькова, М. В. Карп, М. В. Типалина // Вестник университета. – 2025. – № 1. – С. 192–200. DOI: 10.26425/1816-4277-2025-1-192-200.
4. Завьялова О. В. Туристический налог. Новый источник пополнения доходов местных бюджетов / О. В. Завьялова // Бюджет. – 2024. – № 9(261). – С. 24–25. – EDN AJYUVJ.
5. Захарова А. А., Рахматуллина О. В. Туристический налог / А. А. Захарова, О. В. Рахматуллина // Человек. Социум. Общество. – 2024. – № 9. – С. 106–113. – EDN AWKLGТ.
6. Михеева М. П. Туристический налог в Республике Карелия: механизм введения и перспективы применения / М. П. Михеева, А. Э. Кузнецов // Вектор экономики. – 2024. – № 12(102). – EDN DAWEGD.
7. Пинская М. Р. Туристический налог и его значение для территориального развития / М. Р. Пинская, Ю. А. Стешенко // Экономика. Налоги. Право. – 2021. – Т. 14. – № 6. – С. 137–149. DOI: 10.26794/1999-849X-2021-14-6-137-149.
8. Рубан-Лазарева Н. В. Прогнозирование доходов от туристического налога / Н. В. Рубан-Лазарева // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2024. – № 10–1. – С. 83–90. DOI: 10.17513/vaael.3780.
9. Солдатова С. Э. Перспективы курортного сбора в России / С. Э. Солдатова, М. О. Тищук // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2018. – № 2. – С. 52–60. – EDN OVQUVH
10. Тищук М. О. От курортного сбора к туристическому налогу / М. О. Тищук, Ю. Е. Гапонова, В. В. Орлова // Российские регионы: взгляд в будущее. – 2024. – Т. 11. – № 3–4. – С. 52–59. – EDN CJVXAL.

11. Фрыгин А. В. От курортного сбора к туристическому налогу: муниципальный аспект / А. В. Фрыгин, Е. В. Синицына // Вестник Московского университета им. С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2024. – № 4(51). С. 39–49. DOI: 10.21777/2587-554X-2024-4-39-49.
12. Беляев А. В. Туристический налог как инструмент регулирования чрезмерного туризма: опыт мировых лидеров / А. В. Беляев, Н. М. Турбина // Актуальные вопросы совершенствования бухгалтерского учета, статистики и налогообложения организаций: IX международной научно-практической конференции. Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2020. – С. 108–114.
13. Гребенникова В. К. Туристический налог в Тамбовской области: целесообразность и перспективы / В. К. Гребенникова // Державинский форум. – 2024. – С. 534–540.
14. Евдокимова А. В. Проблемы и возможные перспективы введения туристического налога в Ставропольском крае / А. В. Евдокимова, Н. А. Козленко, А. А. Рощупкина // XI Международного научно-исследовательского конкурса. – Пенза, 2025. – С. 54–57.
15. Минина А. Е. Туристический налог в Алтайском крае: пути обеспечения прозрачного и эффективного использования собранных средств / А. Е. Минина, Н. С. Белокурченко // Теория и практика современной аграрной науки: VIII национальной (всероссийской) научной конференции с международным участием. – Новосибирск, 2025. – С. 1643–1647.
16. Тищук, М. О. Анализ влияния туризма на отдельные отрасли региональной экономики: Туристская отрасль и экономическое развитие Калининградской области: монография / М. О. Тищук. – Калининград: Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 2024. – 28 с.
17. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс. – Москва: «Олимп-Бизнес», 2004. – 1008 с.
18. Тищук М. О. Моделирование механизма регионального туристского сбора на примере Калининградской области: Дисс ... кандидата эконом. Наук / М. О. Тищук. – Казань, 2022. – 175 с.

References

1. “O provedenii ehksperimenta po razvitiyu kurortnoj infrastruktury”[“On conducting an experiment on the development of resort infrastructure”]: Federal Law No. 214-FZ dated July 29, 2017. *Rossiyskaya gazeta [Russian newspaper]*, 169.
2. Guzanova, M. M. (2025). Turisticheskij налог i svyazannye s nim voprosy bez zakonodatel'nogo otveta [The tourist tax and related issues without a legislative answer]. *Nalogi [Taxes]*, (2), 32–34. doi: 10.18572/1999-4796-2025-2-32-34. (In Russ.).
3. Gul'kova, E. L., Karp, M. V., & Tupalina, M. V. (2025). Turisticheskij налог – novyj налог v rossijskoj nalogovoj sisteme s 2025 g.: itogi ehksperimenta i perspektivy vzimaniya [The tourist tax is a new tax in the Russian tax system from 2025: the results of the experiment and the prospects for collection]. *Vestnik universiteta [University Bulletin]*, (1), 192–200. doi: 10.26425/1816-4277-2025-1-192-200. (In Russ.).
4. Zav'yalova, O. V. (2024). Turisticheskij налог. Novyj istochnik popolneniya dokhodov mestnykh byudzhetrov [Tourist tax. A new source of replenishment of local budget revenues]. *Zhurnal Byudzheta [Budget]*, 9 (261), 24–25. (In Russ.).
5. Zakharova, A. A., & Rakhmatullina, O. V. (2024). Turisticheskij налог [Tourist tax]. *Chelovek. Socium. Obshchestvo [Person. Socium. Society]*, 9, 106–113. (In Russ.).
6. Mikheeva, M. P., & Kuznecov, A. E. (2024). Turisticheskij налог v Respublike Kareliya: mekhanizm vvedeniya i perspektivy primeneniya [Tourist tax in the Republic of Karelia: mechanism of introduction and prospects of application]. *Vektor ehkonomiki [Vector of Economics]*, 12 (102). (In Russ.).
7. Pinskaya, M. R., & Steshenko, Y. A. (2021). Turisticheskij налог i ego znachenie dlya territorial'nogo razvitiya [The tourist tax and its importance for territorial development]. *Ehkonomika. Nalogi. Pravo [Economy. Taxes. Law]*, 6, 137–149. doi: 10.26794/1999-849X-2021-14-6-137-149. (In Russ.).
8. Ruban-Lazareva, N. V. (2024). Prognozirovanie dokhodov ot turisticheskogo naloga [Forecasting income from the tourist tax]. *Vestnik Altajskoj akademii ehkonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 10(1), 83–90. doi: 10.17513/vaael.3780. (In Russ.).

9. Soldatova, S. E.H., & Tishchuk, M. O. (2018). Perspektivy kurortnogo sbora v Rossii [Prospects of resort gathering in Russia]. *Vestnik Baltijskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta. Seriya: Gumanitarnye iobshchestvennyenauki [Bulletin of the Baltic Federal University named after I. Kant. Series: Humanities and Social Sciences]*, 2, 52–60. (In Russ.).
10. Tishchuk, M. O., Gaponova, YU. E., & Orlova V. V. (2024). Ot kurortnogo sbora k turisticheskomu nalogu [From the resort fee to the tourist tax]. *Rossijskie regiony: vzglyad v budushchee [Russian regions: a look into the future]*, 3–4, 52–59. (In Russ.).
11. Frygin, A. V., & Sinicya E. V. (2024). Ot kurortnogo sbora k turisticheskomu nalogu: municipal'nyj aspekt [From the resort fee to the tourist tax: the municipal aspect]. *Vestnik Moskovskogo universiteta im. S.YU. Vitte. Seriya 1: Ehkonomika i upravlenie [Bulletin of the S. Y. Witte Moscow University. Series 1: Economics and Management]*, 4(51), 39–49. doi: 10.21777/2587-554X-2024-4-39-49. (In Russ.).
12. Belyaev, A. V., & Turbina, N. M. (2020). Turisticheskij nalog kak instrument regulirovaniya chrezmernogo turizma: opyt mirovykh liderov [Tourist tax as a tool for regulating excessive tourism: the experience of world leaders]. *Aktual'nye voprosy sovershenstvovaniya bukhgalterskogo ucheta, statistiki i nalogooblozheniya organizacij [Current issues of improving accounting, statistics and taxation of organizations]: Proceedings of IX international scientific and practical conference. Tambov: Publishing house "Derzhavinskij", 108–114. (In Russ.).*
13. Grebennikova, V. K. (2024). Turisticheskij nalog v Tambovskoj oblasti: celesoobraznost' i perspektivy [Tourist tax in the Tambov region: feasibility and prospects]. *Derzhavin's forum*, 534–540. (In Russ.).
14. Evdokimova, A. V., Kozlenko, N. A., & Roshchupkina, A. A. (2025) Problemy i vozmozhnye perspektivy vvedeniya turisticheskogo naloga v Stavropol'skom krae [Problems and possible prospects of introducing a tourist tax in the Stavropol Territory]. *Materialy XI Mezhdunarodnogo nauchno-issledovatel'skogo konkursa [Proceedings of XI International Scientific Research Competition]*. Penza, 54–57. (In Russ.).
15. Minina, A. E., & Belokurenko, N. S. (2025) Turisticheskij nalog v Altajskom krae: puti obespecheniya prozrachnogo i ehffektivnogo ispol'zovaniya sobrannykh sredstv [Tourist tax in the Altai Territory: ways to ensure transparent and effective use of collected funds]. *Teoriya i praktika sovremennoj agrarnoj nauki [Theory and practice of modern agrarian science]: Proceedings of III national scientific and practical conference with international participation. Novosibirsk, 1643–1647. (In Russ.).*
16. Tishchuk, M. O. (2024). Glava 2. Analiz vliyaniya turizma na otdel'nye otrasli regional'noj ehkonomiki [Analysis of the impact of tourism on individual sectors of the regional economy]. In: *Turistskaya otrasl' i ehkonomicheskoe razvitie Kaliningradskoj oblasti [The tourism industry and the economic development of the Kaliningrad region]: monograph. Kaliningrad: Immanuel Kant Baltic Federal University. (In Russ.).*
17. Brejli, R., & Majers, S. (2004) *Principy korporativnykh finansov [Principles of corporate finance]: monograph. Moscow: ZAO «Olimp-BizneS». (In Russ.).*
18. Tishchuk, M. O. (2022). *Modelirovanie mekhanizma regional'nogo turistskogo sbora: na primere Kaliningradskoj oblasti [Modeling of the mechanism of regional tourist collection on the example of the Kaliningrad region]: Candidate of Economics' thesis. Kazan. (In Russ.).*